

лиц, что определяет его сущность как системного компонента среди гарантий соблюдения прав и свобод.

Список использованных источников

1. Радюшина Е. Институт омбудсмена: зарубежный опыт / Е. Радюшина // - СПб., 2007. – 315 с.

2. Linda C. Reif. Introduction. – In the International Ombudsman Anthology. Selected Writing from the International Ombudsman Institute. The Hague : Kluwer Law International, 1999. P. 22-38.

3. International Ombudsman Institute. URL: <http://www.theioi.org/>

4. Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия. – 1989. – 1632 с.

5. Большая Советская энциклопедия. – 2-е изд.: В 30 т. / Под ред. А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия. – 1974. – Т. 18. – 631 с.

6. Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. - М.: Издательство БЕК, 2006. – 378 с.

7. Самойлов Д.Ю. Институт омбудсмена: зарубежный опыт / Д.Ю. Самойлов // - М., 2015. – 456 с.

УДК 347.918

DOI

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мельниченко Ю.С.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Конакова А.Д.,

*магистрант кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрены основные способы и формы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, особенности и основные черты и преимущества арбитражного судопроизводства, проанализированы понятия арбитражного процесса, предпринимательской деятельности, основных признаков предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: арбитражный процесс, предпринимательская деятельность в Донецкой Народной Республике, Донецк, защита прав

ARBITRATION PROCESS AS A FORM OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF BUSINESS ENTITIES

Melnychenko Y.S.,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Civil and Business Law

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic»;

Konakova A.D.,

Master's Student of the Department of Civil and Business Law

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic»;

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the main ways and forms of protection of the rights of business entities, considers the features, main features and advantages of arbitration proceedings, analyzes the concept of business activity and its main features.

Keywords: arbitration process, business activity, entrepreneur, judicial dispute resolution, methods of protection of rights, regulatory legal act

Постановка задачи. Законодательная база Донецкой Народной Республики на данный момент находится на этапе становления и непрерывного совершенствования, это способствует развитию права в целом, но в тоже время возникают коллизии, а некоторые правоотношения до сих пор остаются неурегулированными, что приводит к разным затруднениям при разрешении того или иного вопроса.

Анализ последних исследований и публикаций. Данная тема была рассмотрена и проанализирована в исследованиях и публикациях таких учёных-правоведов, как: Е.А. Адзиновой, С.С. Алексеевой, А.Ф. Воронова, Г.А. Жилина, Р.И. Каримуллина, О.Н. Кряжкова, Д.А. Ковачева, Н.С. Малеина, И.С. Маслякова, А.С. Мордовца, Е.К. Нурпеисова, В.В. Субочева, К.Б. Толкачева, А.Г. Хабибуллина и другие.

Актуальность. Проанализировав современную ситуацию в вопросе защиты прав субъектов предпринимательской деятельности основной проблемой, на наш взгляд, является недостаточное законодательное регламентирование положений, которые, так или иначе, способствуют защите прав вышеуказанных субъектов. В первую очередь – это то, что в Донецкой Народной Республике ещё не разработан и не принят Арбитражно-процессуальный кодекс. Таким образом, актуальность данного научного исследования заключается в определении нормативно-правовых положений по исследуемой теме, а также выявление проблем и путей их преодоления.

Цель статьи – изучение вопросов, связанных с установлением и анализом особенностей функционирования арбитражного процесса как формы и способа защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Арбитражный процесс – это определённая нормами арбитражного процессуального права конкретная форма деятельности арбитражных судов, которая по сути своей направлена на защиту и поддержание оспариваемых или нарушенных прав организаций или граждан предпринимателей.

Временный порядок осуществления арбитражного судопроизводства в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР), утверждённый приказом Председателя Верховного Суда ДНР от 16.01.2019 года № 9-од, предусматривает, что в арбитражный суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав и свобод в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности могут обратиться предприятия, учреждения, организации и другие юридические лица, в том числе физические лица-предприниматели [1].

Согласно статье 2 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики (далее – ГК ДНР), гражданское законодательство в целом регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или

оказание услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом [2].

Важно отметить, что одним из главных принципов формирования отечественного законодательства является его гармонизация с действующим законодательством Российской Федерации. Так, органы законодательной власти Донецкой Народной Республики рассматривают российскую систему в качестве образца.

Следует отметить, что Гражданский кодекс Российской Федерации содержит идентичную формулировку понятия предпринимательской деятельности [3].

В указанном нормативно-правовом определении предпринимательской деятельности в ГК ДНР основным и ключевым выступает слово «деятельность», к которой, исходя из трактовки такого определения, нельзя отнести, например, разовые однократные имущественные сделки или договоры. Такое обстоятельство ярко подчёркивается в определении указанием на то, что предпринимательской деятельностью необходимо считать лишь ту деятельность, которая по сути своей направлена на систематическое, то есть неоднократное получение какой-то прибыли. Исходя из смысла данного нормативного определения, к предпринимательской деятельности следует относить такую приносящую доход деятельность различных государственных учреждений, которую бы они выполняли сверх положенных заданий учредителями, а также по обязательствам перед страховщиками либо в форме вспомогательной деятельности, но только при условии, что такая деятельность имеет систематический характер.

Следующим по важности признаком предпринимательской деятельности является осуществление такой деятельности на свой риск. Согласно статье 1059 ГК ДНР, риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов – предпринимательский риск может быть застрахован по договору имущественного страхования.

Идентичная норма закреплена также и в статье 929 ГК РФ.

Понятие «риск» в определении предпринимательской деятельности в целом указывает на определённую особенность, не всегда связанную с неполучением ожидаемых доходов и убытков из-за нарушения обязательств контрагентами. При возможности несения ответственности за нарушение обязательств, по нашему мнению, некорректно называть ситуацию несения убытков риском. В целом ожидание дохода не является юридическим признаком. Предпринимательская деятельность изначально определяется как направленная на получение прибыли, неполучение которой по факту не дискредитирует её как предпринимательскую [4, с. 78]. По нашему мнению, стоит включить в понятие «риск» вероятность несения убытков как последствие изменения условия деятельности субъекта.

Ещё одним признаком предпринимательской деятельности является осуществление такой деятельности лицами, зарегистрированными в таком качестве в определённом законом порядке. Такой признак именуют формальным, однако подход к данной ситуации оправдан лишь в случае, если он не положен в основу определения предпринимательской деятельности. Если же такая деятельность лица квалифицируется как предпринимательская, то в таком случае, когда он обладает особым специальным статусом предпринимателя, данный признак выступает конститутивным, но не формальным [5, с. 121].

Исходя из анализа научных трудов учёных-правоведов, можно сделать вывод о том, что при осуществлении предпринимательской деятельности субъекты такой деятельности неизбежно сталкиваются с вопросами разрешения разнообразных споров, связанных с правом. Такие споры по общему правилу регулируются нормами разных отраслей права. Они зачастую определяются как экономические споры, а также иные дела, которые связаны с осуществлением предпринимательской и другой экономической деятельностью [6, с. 56].

В целом законодательство ДНР не содержит определения понятия спора, связанного с предпринимательской деятельностью, однако доктрина гражданского права и теория права в общем трактует такой спор, как спор, возникающий в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности [7, с. 252]. Зачастую, в узком смысле, такие споры рассматриваются как споры, регулирующиеся нормами гражданского,

административного и иных отраслей права, данные споры возникают в процессе осуществления предпринимательской деятельности или в связи с реализацией доступа к такой деятельности.

В Донецкой Народной Республике, как было отмечено выше, согласно Временному порядку осуществления арбитражного судопроизводства в ДНР, утверждённого приказом Председателя Верховного Суда ДНР от 16.01.2019 года № 9-од, за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности имеют право обратиться предприятия, учреждения, организации, другие юридические лица, в том числе иностранные, органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные субъекты при осуществлении ими властных управленческих функций, в том числе делегированных полномочий, физические лица-предприниматели.

Под судебным порядком разрешения предпринимательского спора понимают разрешение экономических и иных споров, связанных с предпринимательской деятельностью, специально уполномоченным на то арбитражным судом и по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

К сожалению, на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике ещё отсутствует Арбитражно-процессуальный Кодекс, что в свою очередь порождает ряд проблем при обращении субъектов предпринимательской деятельности в Арбитражный суд ДНР за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав. Принятие Арбитражно-процессуального Кодекса ДНР способствовало бы обеспечению доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; справедливому публичному судебному разбирательству в разумный срок независимым беспристрастным судом; укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской деятельности; формированию уважительного отношения к закону и суду; содействию мирному урегулированию споров.

По нашему мнению, в отличие от иных форм и способов защиты прав субъектов предпринимательской деятельности судебный способ разрешения споров имеет наиболее детальную

процессуальную регламентацию. В целом к отличительным чертам арбитражно-процессуальной формы в юридической науке относят [8, с. 17]:

во-первых, абсолютно все правила судебной защиты устанавливаются специальным нормативно-правовым актом (в ДНР в настоящее время это Временный порядок осуществления арбитражного судопроизводства;

во-вторых, практически все участники арбитражного процесса (в том числе и арбитражный суд) связаны в своём поведении нормами арбитражного процессуального права. Можно сказать, что именно в арбитражном процессе суд и лица, участвующие в деле, имеют право совершать определённые действия, предусмотренные нормами арбитражного процессуального права;

в-третьих, арбитражно-процессуальные правоотношения в целом складываются сугубо между арбитражным судом и участниками процесса;

в-четвёртых, отношения, возникающие в судебном процессе, это исключительно властные отношения, где одним из субъектов обязательно выступает арбитражный суд;

в-пятых, такая арбитражная процессуальная форма призвана обеспечить равные возможности абсолютно всем сторонам в отношении защиты своих прав, а также участия в процессе;

в-шестых, выделяют конструктивные особенности исходя из категории того или иного дела. В связи с этим и видоизменяется сам судебный процесс, например, исковой, административный, особый, упрощённый, рассмотрение дел о несостоятельности или банкротстве (однако на данный момент в Донецкой Народной Республике отсутствует соответствующий закон, который бы детально регламентировал и устанавливал порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)). Но, несмотря на разнообразие видов арбитражного судопроизводства, все категории дел рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства.

Кроме того, судебная-арбитражная форма защиты обладает универсальностью и доступностью с применением соответствующих конституционных и арбитражно-процессуальных гарантий. Так, для начала такого процесса достаточно всего лишь одностороннего волеизъявления

заинтересованного лица для того, чтобы начать производство по делу в арбитражном суде [9, с. 140]. Процедура рассмотрения и разрешения спора в арбитражном суде детально регламентирована нормативно-правовыми актами, что создаёт возможность обжаловать судебное решение и в последствии отменить или пересмотреть незаконное или необоснованное решение. Кроме того, формы арбитражного разбирательства создают гарантии принудительного исполнения судебного решения, принятого Арбитражным судом и вступившим в законную силу.

Судопроизводство в арбитражных судах в некоторой степени является и своего рода подспорьем для пополнения бюджетных средств государства. Так, согласно нормам Закона Донецкой Народной Республики «О судебном сборе» от 20.03.2015 года, по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Донецкой Народной Республики, судебный сбор уплачивается в следующих размерах: при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке: 1) физическими лицами-предпринимателями – 2 процента от цены иска, но не менее 600 рублей и не более 10000 рублей; 2) при подаче искового заявления неимущественного характера – 400 рублей; 3) при подаче заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 1000 рублей; 4) при подаче заявления о принятии мер обеспечительного характера – 1000 рублей; 5) при подаче заявления о признании должника банкротом – 1000 рублей; 6) при подаче заявления кредитором после опубликования сведений о начале процедуры банкротства – 1000 рублей и др.» [10].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Субъекты предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике защищают свои права и законные интересы в области частноправовых отношений, используя для этого соответствующие процессуальные инструменты. Это обеспечивается многообразием различных правовых способов защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того, это позволяет также использовать широкий спектр процессуальных или процедурных форм защиты.

Кроме того, для развития и эффективного функционирования экономики Донецкой Народной Республики необходимо

дальнейшее детальное развитие арбитражно-процессуального законодательства путём принятия Арбитражно-процессуального кодекса, превращения в общие нормы ряда имеющихся частных правил, пополнения законодательства новыми институтами, уточнения норм, допускающих неоднозначное толкование.

Список использованных источников

1. Об утверждении Временного порядка осуществления арбитражного судопроизводства: Приказ Председателя Верховного Суда ДНР № 9-од от 16.01.2019 (с изм. и доп. от 24.05.2019 № 63-од) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/prikaz/ob-utverzhdanii-vremennogo-poryadka-osushchestvleniya-arbitrazhnogo>

2. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_514-2/0c4ea7025fa5cb93e52db322dcc04b536ef91_0c9/

4. Ермолова О.Н. О понятии предпринимательской деятельности и её правовом регулировании / О.Н. Ермолова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. – № 3. – С. 77-82.

5. Гражданское право: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов: в 4 т. Т. 1: Общая часть. – М., 2008. – 345 с.

6. Клеандров М.И. Разрешение экономических споров в СНГ: учебное пособие / М.И. Клеандров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тюмень: Изд-во Тюмен. юрид. ин-та МВД РФ, 1997. –129 с.

7. Федянин В.Ю. Разрешение экономических споров в СНГ / В.Ю. Федянин // Московский журнал международного права. – М.: Международные отношения, 1998. – № 3. – С. 252-254.

8. Носырева Е.И. Экономические споры: суд, арбитраж или примирение / Е.И. Носырева // Государство и право. – 1998. – № 9. – С. 16-19.

9. Власов А.А. Арбитражный процесс Российской Федерации: учебное пособие для среднего профессионального образования / А.А. Власов. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 236 с.

10. О судебном сборе: Закон Донецкой Народной Республики от 20.03.2015 № 26-ІНС (с изм. и доп. от 20.11.2020 № 216-ІНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakon-dnr-o-sudebno-sbore/>

УДК 342.3

DOI

ЗАЩИТА НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПАРЛАМЕНТА

Поляков В.Ю.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного и
международного права юридического факультета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

Статья посвящена исследованию отзыва голосов депутатов парламента как одного из средств защиты народного суверенитета. Политическая партия (общественное движение), получившая места в парламенте, рассматривается как субъект, управомоченный народом на реализацию политики, направленной на развитие государства, решение его политических, экономических, социальных и иных проблем путём осуществления именно той программы, которая была поддержана населением (его частью) на выборах. Анализируется возможность защиты народного волеизъявления в случаях, когда отдельные народные депутаты при голосовании отступают от поддержанной избирателями концепции.

Ключевые слова: политическая партия, общественное движение, депутат парламента, отзыв, народный суверенитет

PROTECTION OF THE PEOPLE'S SOVEREIGNTY IN THE SPHERE OF IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE PARLIAMENT

Polyakov V.IU.,

*Associate Professor of the Department of Constitutional
and International Law Faculty of Law,
SEI HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk People's Republic*

This article is devoted to the study of the protection of popular sovereignty. A political party (social movement) that has won seats in parliament is considered as a subject empowered by the people to take a number of measures aimed at developing the state, solving its political, economic, social